

SURXONDARYO HUDUDIDAGI ENDEMIK TURLAR

Numatov Ro'zimuhammad Tojimurodovich¹, Janniyeva Sevinch Elmurod qizi²,
Bekbutayeva Sevinch Hatam qizi³

¹DTPI stajiyor o'qituvchisi

^{2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598420>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Surxondaryo viloyatidagi endemik o'simlik turlari, ularning yashash sharoitlari, ekologik ahamiyati va ularni saqlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: endemik, biologik xilma-xillik, noyob, tulipa

Abstract. This thesis examines endemic plant species in the Surkhondaryo region, their habitats, ecological significance, and measures being taken to preserve them.

Keywords: endemic, biodiversity, unique, tulip.

Surxondaryodagi endemik o'simliklar turlari Surxondaryo viloyati, O'zbekistonning janubida joylashgan, o'zining noyob tabiati va geologik tuzilishi bilan ajralib turadi. Ushbu hududda o'suvchi o'simliklar orasida ko'plab endemik turlar mavjud bo'lib, ular faqat shu mintaqada tarqalgan. Endemik o'simliklar ekologik tizimlarning muvozanatida muhim rol o'ynaydi va ularning saqlanishi nafaqat biologik xilma-xillikni, balki mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Surxondaryo viloyati geologik tuzilishi, iqlimi va o'ziga xos landshaftlari bilan o'ziga xos floraga ega. Bu hududda juda ko'plab endemik turlar mavjud. Endemik turlarni har tomonlama o'rganish, hudud florasi va o'simliklar qoplami shakllanishiga doir evolyusion bosqichlarga aniqlik kiritishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'simlik resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. O'zbekiston florasini balki turli sifatga egaligi haqida ham tasavvurga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Respublikamiz O'zbekiston florasining endem turlari hududiga nazar tashlar ekanmiz, ekologik muhitni va u yerlarda o'suvchi o'simliklarda shu muhitga muvofiq keladigan ko'rinishlar hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Qumli cho'llarda bargsiz saksavullar bargining eni bir metrga yetadigan chukri, barglari tikonli karroknini, ildizi 20 metrga yetadigan yantoqni va boshqa xildagi turli ko'rinishlarini kuzatishimiz mumkin. Barglarning hammasi turli muhit sharoitlarida, turlicha o'simlik qiyofalari shakllanganligi dalil bo'la oladi. Muhit sharoitni o'simlikning tashqi qiyofasiga ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi. Hozirgi kunda «Qizil kitob»ga kiritilishi kerak bo'lgan o'simlik turlarining soni 163 tadan 300 va undan ortib ketdi. Ularning deyarli hammasi endem turlardir. Endem turlarni saqlab qolish va ko'paytirish maqsadida qo'riqxonalar, buyurtmalar, yodgorliklar tashkil qilish zarur deb hisoblaymiz

Hududda tarqalgan ba'zi endemlarning bilan tanishamiz

-*Efedra gissarica* (Gissar efedrası) — dorivor o'simlik, yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

Tulipa intermedia (Surxon lola) — faqat Surxondaryo tog'larida tarqaladi, bahorda gullaydi.

Zygophyllum buharii (Buxoro zig'iri) — sho'rxok yerlarga moslashgan va qurg'oqchilikka chidamli o'simlik.

Ferula kuhistanica — yovvoyi selderey oilasiga mansub, ozuqaviy va dorivor ahamiyatga ega.

Onobrychis hissarica — yovvoyi dukkakli o‘simlik, qishloq xo‘jaligida foydali, ozuqa sifatida ishlatiladi.

Lagochilus inebrians (mastyak) — xalq tabobatida keng qo‘llaniladigan o‘simlik, narkotik ta‘sir ko‘rsatadi.

Surxondaryoda 300 dan ortiq endemik o‘simlik turlari mavjud bo‘lib, ularning ba‘zi turlari faqatgina ushbu mintaqaning yuqori tog‘larida, ayniqsa, 2000-3000 metr balandlikdagi hududlarda uchraydi. Surxondaryo viloyatidagi endemik o‘simliklar turli xil landshaft sharoitlarida o‘sadi. Ularning aksariyati tog‘li va cho‘l hududlarda, shuningdek, quruq vodiylar va sho‘rxok yerlarda tarqalgan. Ushbu turlar, o‘zlariga xos ekologik xususiyatlar bilan moslashgan, masalan. Endemik o‘simliklar faqatgina o‘ziga xos tabiiy sharoitlarda o‘sadi, shuning uchun ular ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘zlarining ko‘payishi, yer yuzasidagi iqlim va tuproq sharoitlariga moslashgan.

Endemik o‘simliklar uchun tahdidlar va muhofaza qilish choralari, endemik o‘simlik turlari turli ekologik tahdidlarga duch kelmoqda. Asosiy tahdidlar quyidagilardan iborat: Iqlim o‘zgarishi — haroratning oshishi, yog‘ingarchilikning kamayishi va ob-havoning noaniqligi, bu o‘simliklarning yashash muhitini buzadi. Qishloq xo‘jaligi va yaylov ishlatish — o‘simliklarning yashash joylarining qisqarishi, yerlarning to‘g‘ri foydalanilmasligi. Kon qazish va qurilish faoliyati — tabiiy hududlarning yo‘qolishiga olib keladi. Yo‘qolgan turlar — ba‘zi endemik turlar iqlim o‘zgarishiga yoki inson faoliyatiga javoban yuqolishi mumkin. Surxondaryo hududidagi endemik o‘simliklarni muhofaza qilish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: Qo‘riqxonalar va tabiiy parklar tashkil etish: Surxon davlat qo‘riqxonasi va boshqa maxsus hududlarni yaratish. Ilmiy tadqiqotlar va ekologik monitoringni kuchaytirish: endemik o‘simliklar holatini kuzatish va yangi turlarni aniqlash. Ommaviy ekologik ta‘lim: mahalliy aholini ekologik ongini oshirish va tabiatni asrashga undash. Qonunchilikni mustahkamlash: endemik o‘simliklarga zarar yetkazganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda surxondaryo viloyatidagi endemik o‘simliklar nafaqat tabiatning noyob boyligi, balki mintaqaning ekologik barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ularni asrab qolish va saqlash — nafaqat ilmiy, balki madaniy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Shu sababli, Surxondaryo hududidagi endemik o‘simliklarni muhofaza qilish, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish va ommalashtirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu turlarni himoya qilish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va kelajak avlodlarga saqlab qolish uchun barcha resurslardan samarali foydalanish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Flora Uzbekistanika” (Sennikov 2017). 12. “Opredelitelya rasteniy Sredney Azii” (Vvedenskiy 1971).
2. Turginov O.T. Boysun botanik-geografik rayoni florasi: Dis. kand biol nauk.– Toshkent, 2017. – 120
3. Tojiboyev K.Sh. Chodaksoy havzasining o‘simliklar qoplami va o‘tloqlari. Toshkent, 2006.
4. To‘xtayev A., Hamidov A., Fayziyev A. “Botanikadan o‘quv – dala praktikasi” Toshkent, “O‘qituvchi” 1998.
5. Tojiboev K.Sh. Flora Yugo-Zapadnogo Tyan-Shanya. Tashkent, Fan, 2010.

6. «Flora Uzbekistana» 1-6 t. T. 1941-1962 gg
7. Xoliqov S., Pratorov O., Fayzoev A. "O'simliklar aniqlagichi" Toshkent, "O'qituvchi", 1995.
8. Hamidov A., Nabiev M., Odilov T. "O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi" Toshkent .
"O'qituvchi" 1997.